

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АБАТБАЕВА Улбосын Алламбергеновна

Нукус шахри Есжан бахши номидаги 1-сонли болалар

Мусика ва санъат мактаби уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771837>

АРТ-ПЕДАГОГИКА ВА АРТ-ТЕРАПИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ИМКОНИАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги кунда махсус таълим амалиётида «арт-терапия» ва «арт-педагогика» каби атамалардан кенг фойдаланиш ва ўқувчиларнинг ижодий имкониятлари. Арт-педагогик воситалар – санъат соҳаси билан боғлиқ бўлган турли хил ходисалар ва жараёнлар, инсонни дунёни англашнинг ўзига хос усули ва педагогик вазифалар ўқувчиларнинг бадиий асарлари, бадиий тасвирлар, ўқув жараёни иштирокчиларининг ўз-ўзидан ва режалаштирилган бадиий фаолияти. Махсус ўқув муассасасида болалар билан психокоррекция ишларида арт-терапияни қўллаш хусусиятларини аниқлаш ва самарадорлигини белгилашболаларда ривожланишидаги нуқсонларни тузатишни таъминлайдиган арт-терапия технологияларини ишлаб чиқиш, тасвир орқали даволаш, мусикани идрок этиш орқали даволаш, кўшиқ орқали даволаш, тасвирий санъат ёрдамида даволовчи таъсир кўрсатиш, расм, моделлаштириш, декоратив санъат ва бошқалар орқали даволаш, библиотерапия ўқиш орқали даволаш.

Калит сўзлар: арт-педагогика, Арт-терапия, концептуал, фундаментал, изотерапия, психоэмоционал, психосоматик, коммуникатив-рефлексив, метод, Интернет.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время в практике специального образования широко используются такие термины, как "Арт-терапия" и "Арт-педагогика", а также творческие возможности учащихся. Художественно-педагогические средства - различные явления и процессы, связанные со сферой искусства, специфическим способом представления человека о мире, а педагогическими задачами являются художественные произведения учащихся, художественные образы, спонтанная и спланированная художественная деятельность участников образовательного процесса. Определение особенностей использования арт-терапии в псих коррекционной работе с детьми в специальном образовательном учреждении и отмечают эффективность разработки арт-терапевтических технологий, обеспечивающих коррекцию дефектов в их развитии у детей, лечение через изображение, лечение через восприятие музыки, лечение через песню, исцеление через использование изобразительного искусства, лечение через живопись, лепку, декоративно-прикладное искусство и т.д., лечение через библио терапевтическое чтение.

Ключевые слова: арт-педагогика, арт-терапия, концептуальный, фундаментальный, изотерапевтический, психоэмоциональный, психосоматический, коммуникативно-рефлексивный, метод, Интернет.

ANNOTATION

Currently, in the practice of special education, the widespread use of terms such as "Art therapy" and "Art pedagogy" and the creative possibilities of students. Art-pedagogical tools-various phenomena and processes associated with the field of art, a specific way of understanding a person about the world, and pedagogical tasks are the artistic works of students, artistic images, spontaneous and planned artistic activities of participants in the educational process. Determination of the features of the use of Art therapy in psych correctional work with children in a special educational institution and mark the effectiveness of the development of Art therapy technologies that ensure the correction of defects in their development in children, treatment through image, treatment through the perception of music, treatment through song, Healing Through the use of Fine Arts, treatment through painting, modeling, decorative arts, etc., treatment through bibliotherapy reading.

Keywords: Art pedagogy, Art therapy, conceptual, fundamental, isotherapy, psych emotional, psychosomatic, communicative-reflexive, method, Internet.

Дунёда бугун жадал содир бўлаётган интеграцион (бирлаштириш) жараёнлар ва касбий алоқаларнинг кучайиши шароитида мамлакатимизда арттерапиянинг ривожланишини арт-терапевтик фаолиятнинг асосий тамойиллари ва мазмуни, унинг умумий қабул қилинган таърифига мос келадиган аниқ таърифисиз тасаввур қилиш қийин.

Арт-терапияда даволаш – коррекциялаш таъсирининг энг муҳим омилларидан бири бўлиб, тасвирий фаолият ҳамда мижоз ва мутахассис (арттерапевт)нинг психотерапевтик муносабатлари, қайта алоқалари олдинга чиқади.

Ҳозирги кунда махсус таълим амалиётида «арт-терапия» ва «арт-педагогика» каби атамалардан кенг фойдаланилмоқда.

Ушбу атамаларнинг ўхшашлигини фақат тушунчаларнинг биринчи қисмида кўриш мумкин – арт – «бадий», «санъат» сўзининг синоними. Иккинчи қисм эса фарқни аниқлайди: терапия-тиббиёт йўналиши, даволаш таъсири; педагогика илмий билимлар, ўқитиш, тарбиялаш ва ривожлантириш фанидир, махсус таълимда эса – коррекциялаш. Демак, тушунчанинг иккинчи қисми турли йўналишлар, мақсадлар, вазифалар, технологиялар ва моҳиятларни акс эттиради.

Бироқ, «арт-педагогика» атамасининг мазмуни ҳали тўлиқ аниқлаштирилмаган. «Арт-психология» ва «арт-терапия» атамалари ҳам турлича талқин қилинади.

«Бадий тарбия» ибораси қадимдан маълум бўлган ва жуда кенг тарқалган, аммо педагогикада «арт-педагогика», «арт-терапия» ва «арт-психология» тушунчалари яқиндан бошлаб ишлатила бошланди. Ушбу тушунчаларнинг ўзаро боғлиқлиги, уларнинг ҳар бирининг илмий тафаккур ва педагогикадаги ўрни ва ролини аниқлаш масаласи бугунги кунгача етарлича ўрганилмаган. Бадий педагогика (бадий таълим ва тарбия)нинг арт-педагогика билан ўзаро боғлиқлиги, унинг усуллари, мақсадлари ва вазифалари эътибордан четда қолиб келмоқда. Натижада педагогик амалиётда уларнинг аҳамиятини аниқлаш учун арт-педагогика ва арт-терапия бўйича тадқиқотларни чуқур таҳлил қилиш зарурати туғилади.

Замонавий илмий муомалада арт-педагогика педагогика фанининг инсон таълим ва тарбияси қонуниятларини санъат (нафақат болалар, балки катталарнинг ҳам) воситасида ўрганувчи янги, мустақил соҳаси тушунилади.

«Арт-педагогика» тушунчаси «арт» ва «педагогика» сўзларидан иборат. «Арт» ўзбек тилига «санъат» деб таржима қилинган (лотин - **ars**, инглиз ва французча - **art**, италянча - **arte**). Бундан ташқари, инглизча сўзлашадиган мамлакатларда «арт» деганда, фақат тасвирий санъат (рангтасвир, ҳайкалтарошлик, графика ва бошқалар) тушунилади, дунёнинг аксарият мамлакатларида «арт» нафақат тасвирий санъат, балки мусиқа, адабиёт, шеърят, шунингдек, сахна ва экран санъати, театр ва бошқа маъноларни ҳам англатади.

Бизнинг фикримизча, «арт» тушунчаси мазмунига бадий-ижодий фаолиятнинг хақиқий шакллари акс эттирувчи санъатнинг барча турлари киради, улар, асосан, бадий моҳиятти (бадий маълумот) ўзида мужассам этганлиги билан ажралиб туради.

Арт-педагогикани тадқиқотчилар турлича изоҳлашади: Л.А.Аметова-Давыдовская уни «арт-терапевтик педагогика» деб атади [1, Б.49].

В.П.Анисимов уни «эстетик педагогика» ёки «санъат психопедагогикаси» деб таърифлайди [2, Б.8].

О.С.Булатова «арт-педагогик ёндашув» ҳақида гапиради [3, Б.11].

Масалан, Л.А.Аметова-Давыдовскаянинг илмий асарларида ҳиссий тикланиш санъат асарлари таъсири остида инсоний ҳолатнинг уйғунлашуви сифатида кўриб чиқилади ва бу ходисани у арт-терапия деб атади [4, Б.49].

В.П.Анисимов санъат психотехника усулларига эътиборни қаратиб, арт-педагогикани «бола ривожланишининг онтогенези ва санъатнинг юқори бадий меъёрларга мос келадиган тасвирий усуллар асосида тарбиялашнинг устувор қолипларига алтернативи сифатида кўриб чиқади» [5, Б.446].

Р.А.Верховодова, Р.А.Галустовларнинг фикрларига кўра, арт-педагогика санъатшунослик, санъат психологияси, меҳнат психологияси билан чамбарчас боғлиқ [3, Б.14].

Фаннинг ушбу соҳаларидаги билимлар санъатнинг ривожланиш қонуниятлари, унинг инсон ва жамият ижтимоий, маънавий ҳаётидаги ўрни ҳақида тушунча беради, бу санъатнинг таълимий, когнитив ва тартибга солиш функцияларининг моҳиятини тушуниш учун зарурдир [5, Б.17].

Бундай қоидаларсиз санъатнинг имкониятларини тушуниш ва улардан ўқув жараёнида самарали фойдаланиш йўллари ишлаб чиқиш мумкин эмас. Арт-педагогика билан умумий ва ижтимоий педагогика, шунингдек, хусусий методлар ўртасида яқин боғлиқлик мавжуд.

Н.Ю.Сергееванинг докторлик диссертациясида арт-педагогиканинг илмий асослари, моҳияти, ўқув мақсадлари ва функционал имкониятлари кенг ёритилган. Арт-педагогика замонавий фанда мавжуд бўлган талқинлардан фарқли ўлароқ, бадий таълим, эстетик тарбия ва арт-терапевтик фаолият табиати, умумий қонуниятлари, тамойиллари, механизмлари ва универсал усуллари, турли хил педагогик муаммоларни ҳал қилишда санъатни жалб қилиш йўллари ўрганадиган педагогика фанининг янги, амалиётга йўналтирилган йўналиши сифатида қаралади [2, Б.15].

Бизнинг фикримизча, ушбу тушунчанинг энг аниқ ва батафсил тавсифини тадқиқотчилар Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, Л.Н.Комиссарова, Т.А.Добровольскаялар беришган. Уларнинг фикрига кўра, арт-педагогика (бадий педагогика) махсус таълимга нисбатан – бу педагогик жараёнлар назарияси ва амалиётини ривожлантиришни таъминлайдиган илмий билимларнинг (санъат ва педагогика) иккита соҳаси синтезидир, бу болаларнинг бадий ривожланиши, бадий-ижодий фаолият (муסיқий, тасвирий, бадий-нутқий, театрлашган ўйин) орқали бадий маданият асосларини шакллантириш жараёнидир [1, Б.52].

«Арт-педагогика» тушунчаси «бадий таълим» атамасидан мазмунан кенгроқ. Арт-педагогика илмий билимлар соҳаси бўлиб, нафақат бадий таълимни, балки санъат ёрдамида коррекцион-ривожланиш жараёнининг барча таркибий қисмларини (ривожлантириш, тарбиялаш ва тузатиш), шунингдек, ривожланишида муаммоси бор боланинг бадий маданиятини шакллантириш асосларини кўриб чиқишга имкон беради.

«Арт-педагогика» тушунчаси «Арт-педагогик фаолият», «Арт-педагогик воситалар», «Арт-педагогик ўзаро таъсир», «Арт-педагогик жараён», «Арт-педагогик муҳит» билан чамбарчас боғлиқ.

Арт-педагогик фаолият – бу касбий ғоя ва мақсадларни санъат воситасида амалга ошириш учун тартибга солинган педагогик ҳаракатлар мажмуи бўлган касбий-педагогик фаолиятнинг мустақил тури саналади.

Арт-педагогик воситалар – санъат соҳаси билан боғлиқ бўлган турли хил ҳодисалар ва жараёнлар, инсонни дунёни англашнинг ўзига хос усули ва педагогик вазифалар (ўқувчиларнинг бадиий асарлари, бадиий тасвирлар, ўқув жараёни иштирокчиларининг ўз-ўзидан ва режалаштирилган бадиий фаолияти) дир.

Арт-педагогик ўзаро таъсир – «ўқитувчи – таълим мазмуни – санъат воситаси – ўқувчи (талаба)» тизимида юзага келадиган ўзига хос алоқалар ва муносабатлар тўплами.

Арт-педагогик жараён – педагогик муаммоларни ҳал қилиш ва педагогик ғояларни амалга ошириш учун санъатнинг ажралмас қисми бўлган педагогик жараён.

Арт-педагогик муҳит – арт-педагогик фаолиятнинг мақсадлари, вазифалари, тамойилларига мувофиқ тартибга солинган таълим соҳасининг бир қисми.

Арт-педагогик кўллаб-қувватлаш – бу арт-педагогик фаолиятни муваффақиятли амалга ошириш ва шахсни шакллантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш мақсадида ўқув жараёнига интеграциялашган ҳаракатларнинг мослашувчан тизими.

Арт-педагогиканинг моҳияти ногиронлиги бор ўқувчиларни тарбиялаш ва ўқитиш, санъат воситасида ривожлантириш, уларнинг бадиий маданият асосларини шакллантириш ва бадиий фаолиятнинг ҳар хил турларида амалий кўникмаларни шакллантиришдан иборат.

Арт-педагогиканинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- маданиятшунослик (шахснинг маданият билан кадриятлар тизими сифатида объектив алоқаси, инсоннинг бадиий маданият асосида ривожланиши, унинг яратувчиси бўлиши);
- таълимий (шахсни ривожлантириш ва санъат орқали воқеликни ўзлаштириш, бадиий-ижодий фаолиятда санъат соҳасидаги билим ва амалий кўникмаларни эгаллашни таъминлаш);
- тарбиявий (шахснинг маънавий-эстетик, коммуникатив-рефлексив асосларини шакллантириш ва санъат ёрдамида унинг ижтимоий-маданий мослашувига ҳисса қўшиш);
- коррекцион (ривожланишда нуқсонларнинг олдини олиш, тузатиш ва ўрнини тўлдириш).

Булардан ташқари, арт-педагогика қуйидаги вазифаларни ҳам амалга ошириш учун хизмат қилади:

1. Катарсистик – тозалаш, салбий ҳолатлардан озод қилиш.
2. Регулятив – нейрпсихик стрессларни олиб ташлаш, психосоматик жараёнларни тартибга солиш, ижобий психологик эмоционал ҳолатни моделлаштириш.
3. Коммуникатив-рефлексив – мулоқотдаги камчиликларни тузатиш, шахслараро хатти-ҳаракатларни шакллантириш, ўз-ўзини баҳолаш.

Ҳозирги вақтда арт-терапия кенг маънода қуйидагиларни ўз ичига олади:

- изотерапия – тасвирий санъат ёрдамида терапевтик таъсир: расм, моделлаштириш, декоратив санъат ва ҳ.к.;

- библиотерапия – ифодали ўқишнинг терапевтик таъсири;
- имаготерапия – тасвир, театрлаштириш орқали терапевтик таъсир;
- мусиқий терапия – мусиқани идрок этиш орқали терапевтик таъсир;
- вокал терапия – кўшиқ орқали даволашлар.

Изотерапия (тасвирий санъат ёрдамида даволаш:

- расм, моделлаштириш, декоратив-амалий санъат ва бошқалар); библиотерапия (ўқиш орқали даволаш);

- тасвир терапияси (тасвир орқали даволаш, театрлаштириш);
- мусиқа терапияси (мусиқани идрок этиш орқали даволаш);
- вокал терапияси (кўшиқ орқали даволаш);

- кинесотерапия (ракс орқали, хореотерапия, тузатувчи ритм – ҳаракатлар билан даволаш) ва бошқалар.

Арт-терапияда асосий эътибор арт-педагогикадан фаркли ўлароқ билим, кўникма ва малакаларни эгаллашга (музикий, визуал, театр-ўйин, бадиий нутқ) қаратилмайди. Арт-педагогика ва арт-терапия турли хил назарий асосларга эга, улар моҳияти, вазифалари, мазмуни ва технологиялари бўйича ҳам фарқланади. Шу билан бирга, иккала йўналиш махсус таълимда амалга оширилади, ривожланишида муаммолари бўлган болага профилактика ва соғломлаштириш, даволаш ва адаптив таъсир кўрсатадиган коррекцион – ривожлантириш жараёнида бир-бирини тўлдиради.

Ривожланишда коррекцион – шахсий ва фаолиятга йўналтирилган ёндашувлар асосида арт-педагогика ва арт-терапия ягона мақсадга интилади – муаммолари бўлган болани баркамол ривожлантириш, санъат орқали унинг ижтимоий мослашуви имкониятларини кенгайтириш, микро ва макро муҳитда ижтимоий ва маданий тадбирларда иштирок этишини таъминлашдан иборат.

Арт-педагогика ва арт-терапия турли хил назарий асосларга эга, улар моҳияти, вазифалари, мазмуни ва технологиялари бўйича ҳам фарқланади. Шу билан бирга, иккала йўналиш махсус таълимда амалга оширилади, ривожланишида муаммолари бўлган болага профилактика ва соғломлаштириш, даволаш ва адаптив таъсир кўрсатадиган коррекцион – ривожлантириш жараёнида бир-бирини тўлдиради.

Ривожланишда коррекцион – шахсий ва фаолиятга йўналтирилган ёндашувлар асосида арт-педагогика ва арт-терапия ягона мақсадга интилади – муаммолари бўлган болани баркамол ривожлантириш, санъат орқали унинг ижтимоий мослашуви имкониятларини кенгайтириш, микро ва макро муҳитда ижтимоий ва маданий тадбирларда иштирок этишини таъминлашдан иборат. Арт-педагогика ва арт-терапия умумий назарий ва ташкилий масалаларни, шунингдек, ушбу йўналишларнинг ҳар бирига тегишли бўлган хусусий вазифаларни ҳал қилади.

Арт-педагогика ва арт-терапиянинг умумий илмий-назарий ва ташкилий вазифалари:

- ривожланишида нуқсонлари бўлган болаларга коррекцион ёрдам берувчи тизимда санъат воситаларидан фойдаланишнинг илмий-назарий асосларини ишлаб чиқиш;
- санъат ва бадиий фаолият воситасида болалар ривожланишидаги турли хил оғишларни қоплаш имкониятлари ва усулларини илмий асослаш;
- махсус ўқув муассасасида арт-педагогик ва арт-терапевтик ёндашувлардан фойдаланиш бўйича тўпланган барча тажрибаларни умумлаштириш ва уни махсус таълимни инсонпарварлаштириш муаммоларини ҳал этишга қаратилган янги илмий ва амалий тажриба билан бойитиш;
- махсус таълим муассасаларида санъатдан фойдаланган ҳолда коррекция ишларини ташкил этиш тизимини такомиллаштириш ва ушбу вазифани бажариш учун мутахассислар тайёрлаш.

Арт-педагогиканинг хусусий вазифалари:

- ривожланишида турли хил оғишлари бўлган болаларда бадиий маданиятни шакллантиришнинг умумий ва хусусий ўзига хосликларини ўрганиш;
- муаммолари бўлган болаларни бадиий ривожлантиришнинг коррекцион-йўналтирилган тизимини ишлаб чиқиш, бадиий маданият асосларини шакллантириш;
- санъатдан фойдаланишнинг мазмуни ва коррекцион-ривожлантирувчи педагогик технологияларни ишлаб чиқиш, муаммолари бўлган болаларнинг баркамол ривожланишини таъминлаш;
- санъат воситасида ривожланишида муаммолари бўлган боланинг потенциал имкониятларини фаоллаштириш, уларнинг турли хил бадиий фаолиятида (музикий, визуал, бадиий-нутқий, театрлаштирилган ўйин) ижодий намоён бўлиши;

- санъат орқали болаларнинг билим ва ахборот эҳтиёжларини қондириш; санъатдан фойдаланишнинг мазмуни ва коррекцион-ривожлантирувчи педагогик технологияларни ишлаб чиқиш, муаммолари бўлган болаларнинг баркамол ривожланишини таъминлаш;
- санъат воситасида ривожланишида муаммолари бўлган боланинг потенциал имкониятларини фаоллаштириш, уларнинг турли хил бадий фаолиятида (музикий, визуал, бадий-нутқий, театрлаштирилган ўйин) ижодий намоён бўлиши;
- санъат орқали болаларнинг билим ва ахборот эҳтиёжларини қондириш;
- санъат ёрдамида ривожланишида муаммолари бўлган бола шахсининг ҳиссий-эстетик, ахлоқий, коммуникатив-рефлексив асосларининг ривожланишини таъминлаш;
- санъат воситасида билиш фаолияти, ҳиссий-эстетик, моторли ва шахсий соҳаларидаги мавжуд оғишларнинг олдини олиш ва тузатиш;
- санъат ва бадий фаолият воситаси ривожланишида муаммолари бўлган болаларнинг ижтимоий-маданий мослашиши учун шароит яратиш.

ИҚТИБОСЛАР

1. Анисимов В.П. Арт-педагогика как система психологического сопровождения образовательного процесса // Вестник ОГУ. №4 (2003). -146 с.
2. Брусиловский Л.С. Музикотерапия. Руководство по психотерапии; под ред. проф. В.Е.Рожнова. –Ташкент: Медицина, 1979. – С. 256 – 274.
3. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. Монография. М.Е.Бурно. – М.: Медицина, 1999. – 364 с.
4. Булатова О.С. Артпедагогический подход в образовании. Монография. – Тюмень: Изд-во ТГУ, 2004. – 230 с.
5. Абатбаева Р. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science
MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE KARAKALPAK
ETHNO-OPERA «GULAYYM» SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS <http://T-Science.org>
18.11.2022

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz